

УДК 53:37.016

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА оглы

доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

КЕРИМОВА АРЗУ СЕИДЕЛИ кызы

Старший преподаватель, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Предмет «Технология» появился в 90-х годах прошлого столетия и заменил традиционное трудовое обучение. Научно-технический прогресс связан с развитием различных технологий. Поэтому овладение технологической культурой признается во всем мире одной из важнейших задач. Основные цели технологического обучения в системе общего образования состоят социально-трудовому самоопределению в условиях рынка труда и профессий, овладению общетехническими и специальными знаниями, умениями и навыками, развитию познавательной активности и предполагает использование активных методов и приемов обучения.*

***Ключевые слова:** технология; компьютерные технологии; творческие проекты; ИКТ; компьютер,*

Теория и практика проектного обучения начала активно развиваться в конце XIX – начале XX веков. В Европе и США было опробовано много систем обучения, направленных на обеспечение индивидуальной активной самостоятельной учебной работы школьников.

Основой для разработки творческих заданий в технологии могут быть взяты следующие направления:

– для девочек: вязание изделий крючком или на спицах, вышивка ручная или машинная, макраме, аппликация, изделие в стиле «печворк», батик, изготовление игрушек из ткани, меха, работы из кожи, соломки, отходов различных материалов, изделий декоративно-прикладного творчества, народных промыслов из глины, лозы, дерева и т.д.;

– для мальчиков: изделия из металла, дерева, лозы, кости, глины, выжигание, выпиливание, изделия народных промыслов, декоративно-прикладного творчества и т.д.

Элементы этих видов творчества входят в общий проект, сочетаясь между собой, создавая единое законченное произведение.

В рамках предмета «Технология» результатами проектов могут быть объекты, системы, технологии, предложения по совершенствованию и благоустройству окружающей среды. Они могут включать конструирование и изготовление объектов учебно-производственного назначения, крупных школьных объектов, спортивных сооружений, детских площадок, оформление кабинетов и мастерских.

Учащиеся могут выполнить групповой проект. После выполнения такого проекта можно провести аукцион или выставку-продажу изделий, где каждый мастер рекламирует свой товар, расскажет о своём виде творчества и даже покажет приёмы работы.

Сделать групповой творческий проект из природного материала могут и старшие школьники. Например, оборудовать игровую площадку в детском саду, при школе или в своем микрорайоне. Здесь тоже могут быть сказочные персонажи, выполняющие и игровые функции: горка-дракон, кони-качели и др.

Проекты, выполняемые с помощью ИКТ можно назвать интеллектуальными или исследовательскими. Они могут выполняться в любом предмете, делая изложение материала более интересным, красочным.

При разработке такого проекта у учащихся развивается целый комплекс способностей: логическое и творческое мышление, самостоятельность, самоконтроль, умение выделять главное, анализировать полученный результат и т.д.

При выполнении вышеназванных материальных проектов с использованием ИКТ ученик более грамотно и интересно строит работу, экономя время, материальные средства, вносит в неё интеллектуальную составляющую.

При выборе любой темы для девочек и мальчиков, воспользовавшись возможностями Интернета, можно найти аналоги и прототип будущей работы, основываясь на которых сформировать своё творческое видение своего проекта. Используя компьютерные программы можно посчитать количество необходимых материалов и не покупать лишнее, раскрасить выполняемое изделие декоративно-прикладного творчества до его выполнения с учётом сочетания цветов и своих предпочтений и подсчитать количество ткани, ниток разного цвета, необходимых для работы.

При выполнении проекта по сказкам интересной мультимедиа является полезной и плодотворной образовательной технологией благодаря интерактивности, гибкости и интеграции наглядной информации, возможности учитывать индивидуальные особенности обучающихся, что способствует повышению их мотивации в работе с мультимедийными проектами.

При выполнении мультимедийных проектов со сказочными персонажами герои сказок будут двигаться и заговаривать голосами учеников сделавших их. Это может быть не только трактовка старой сказки, но и разработка нового литературного произведения в современной обработке – «старая сказка на новый лад». Здесь дети могут проявить и развить не только артистические способности в воплощении персонажей сказки, но и литературные, лингвистические, музыкальные.

В выполнении проекта на моделирование и конструирование объекта, например, кордовой модели, автомобиля и др., можно представить её с помощью программы в объёмном виде, сделать чертежи и только после этого приступить к практическому выполнению.

Поможет компьютер и в выполнении групповой работы, конструировании объектов учебно-производственного назначения, оформлении кабинетов и мастерских и т.д.

При выполнении творческих проектов могут использоваться различные компьютерные программы: Autocad, 3D MAX, Adobe Photoshop и др.

При выборе темы проекта ученик может познакомиться на компьютере с образцами творческих проектов, выполненных учащимися в предыдущие годы.

ИКТ помогут «зажечь» школьников интересной творческой работой совместить увлечение современных школьников компьютером с «работой руками» внесут серьёзную интеллектуальную составляющую в процесс проектной деятельности по технологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Керимова.А.С.Применение ИКТ в образовательной области«Технология» /ELS/Междн.науч-практич.журнал№9.30сентября2025.Астана,Казахстан.стр.163-165.
2. Мамедов.И.М.Использование ИКТ на уроках по технологии/ELS/Междн.науч-практич. журнал№8.31августа2025.Астана,Казахстан.стр.28-31.
3. Мамедов.И.М.Применение ИКТ в преподавании курса«Технология»/ELS/Междн.науч-практич.журнал№2.28февраля2025.Астана,Казахстан.стр.3-5.
4. Мамедов.И.М.Опыт применения ИКТ препод-нии физики в процессе подго-ки учителей технологии/ELS/Intern.scient-practic.journal.15may2025.Almaty.Kazakhctan.pp.138-140.
5. Мамедов.И.М.Информац-ные техн-гии как средство повышения эффективности уроков технологии./ELS/Междн.науч-практ.жур.№3.31марта2025.Астана,Казахстан.стр.30-31.